

ESASTRES AMBIENTAIS NO VALE DO JURUÁ: EVENTOS DE INUNDAÇÃO EM CRUZEIRO DO SUL-ACRE

George Luiz Pereira Santos¹, Lucas Barbosa e Souza², Alan dos Santos Pimentel³ e Iranilson Neri da Silva⁴

¹Aluno de Doutorado do PPGCiamb/UFT e ex-Coordenador de Proteção e Defesa Civil de Rio Branco-AC (georgeacre@gmail.com); ²Professor titular da UFT, PPGG e PPGCiamb (lbsgeo@uft.edu.br); ³Aluno de Doutorado do PPGDN UNESP/CEMADEN, São José dos Campos - SP (alan.geopimentel@gmail.com), ⁴Aluno Oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (ira.nilson@hotmail.com)

Resumo

A Cidade de Cruzeiro do Sul (AC), cidade mais populosa de sua região administrativa e a segunda maior do estado, tem sofrido com eventos de inundações que ocasionaram danos e prejuízos severos à população afetada. O objetivo do presente artigo foi descrever em linhas gerais os eventos de inundações em Cruzeiro do Sul (AC) e apresentar medidas para a redução de riscos de ocorrência e a minimização dos seus efeitos. A partir da série histórica (1995 a 2022), do Rio Juruá, analisou-se as ocorrências de 2017, 2019, 2020, 2021 e 2022, e, em função da magnitude, foram decretadas Situação de Emergência e/ou Estado de Calamidade Pública (exceto 2020). Planos de Contingência, sistemas de monitoramento, alerta e alarme, ferramentas de geotecnologia, exercícios simulados são medidas que contribuem para o aprimoramento da percepção de riscos e ampliação da resiliência diante da exposição da população aos riscos desse tipo de desastre.

Palavras-chave — Desastres ambientais. Riscos. Inundações. Percepção de Riscos. Resiliência

Abstract

The City of Cruzeiro do Sul (AC), the most populous city in its administrative region and the second largest in the state, has suffered from flooding events that have caused severe damage and losses to the affected population. The objective of this article was to describe, in general lines, the flood events in Cruzeiro do Sul (AC) and to present measures for the reduction of risks of

occurrence and the minimization of their effects. From the historical series (1995 to 2022), of the Juruá River, the occurrences of 2017, 2019, 2020, 2021 and 2022 were analyzed, it was verified that, depending on the magnitude, a Situation of Emergency and/or State of Public calamity (except 2020). Contingency plans, monitoring, alert and alarm systems, geotechnology tools, simulated exercises are measures that contribute to improving risk perception and increasing resilience in the face of the population's exposure to the risks of this type of disaster.

Key words — Environmental disasters. Risk. Floods. Risk Perception. Resilience.

1. INTRODUÇÃO

O estado do Acre possui, em sua divisão político administrativa, cinco regionais que, conforme sua configuração hidrográfica, recebem os nomes dos principais rios da região, sendo: Regional do Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauacá-Envira e Juruá (em destaque na figura 1, em azul).

FIGURA 1. Mapa do Acre e suas regionais administrativas

Localizada no extremo oeste do estado (figura 2), a regional do Juruá engloba os municípios de Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul, sua principal cidade e que exerce um papel importante nos aspectos logísticos e econômicos na região.

A oeste, sul, noroeste e sudoeste, a referida regional faz fronteira com o Peru, a leste faz divisa com os municípios de Tarauacá e Jordão e ao norte com o estado do Amazonas. Os centros urbanos da região obedecem a uma dinâmica da rede dendrítica [2] local, com o Rio Juruá desempenhando uma importante função de ligação e no transporte da região.

Figura 2 – Regional Administrativa do Juruá, com destaque para o Município de Cruzeiro do Sul.

A cidade de Cruzeiro do Sul, a mais populosa da regional, com quase 90.000 habitantes [3], é a segunda com maior contingente populacional do estado, ficando apenas atrás de Rio Branco, a capital. Nos últimos anos, eventos extremos de inundações atingiram a cidade, banhada pelo Rio Juruá, que nasce no território peruano, corta a porção oeste do estado do Acre (na direção sul/norte) [4], sendo afluente de margem direita do Rio Solimões.

Os impactos desses desastres hidrológicos deixaram consequências negativas à população vulnerável às suas ocorrências e afetaram consideravelmente a ordem econômica, social e ambiental do município. Sob a ótica da ocorrência de desastres ambientais, em especial os hidrológicos, a associação de elementos básicos contribui para a concretização desses eventos.

Inicialmente, baseada em características físico-naturais, como aspectos do relevo e configuração do espaço ocupado, a **ameaça**, como evento adverso (causador de uma forte chuva), se apresenta como um desses elementos [5].

Outro elemento que faz parte dessa associação é a **vulnerabilidade**, e pode ser compreendida como a condição intrínseca (com características objetivas e subjetivas) de uma comunidade ou de

uma pessoa que cause a exposição e dificuldade para lidar com o perigo [5].

Esses dois elementos, quando combinados, geram os **riscos**, ou seja, a probabilidade de ocorrência de algo que possa causar um efeito negativo, deletério que, quando se concretiza, traduz-se em desastre [5]. Assim, a cidade de Cruzeiro do Sul apresenta todas essas características, ao unir a ameaça (ocorrência de anomalias de precipitação no âmbito da bacia hidrográfica), a vulnerabilidade (a exposição da população por habitarem áreas suscetíveis a ocorrência de inundações), gerando riscos potenciais ou iminentes de um desastre hidrológico.

Esses atributos representados pelos aspectos físico-naturais (inerentes ao meio físico), sociais (inerentes aos sujeitos), conferem ao risco um caráter multidimensional, podendo ser compreendido como “riscos híbridos” [6].

A diversidade dos riscos confere à temática dos desastres um tratamento em reconhecê-los não como naturais (cotidianamente assim nominados), mas como ambientais, em função dessa junção do meio físico com os aspectos sociais.

Assim, com o advento dos riscos (ameaça x vulnerabilidade), o homem se torna agressor e vítima, pois inflige situações adversas ao ambiente quando transforma ou altera as configurações físico-naturais e sofre com as consequências (desastres) [7].

Nesse contexto, o objetivo do presente artigo é descrever em linhas gerais os eventos de inundações em Cruzeiro do Sul – AC (2017, 2019, 2020, 2021 e 2022), bem como apresentar medidas para a redução de riscos de ocorrência e a minimização dos seus efeitos negativos, a partir das ameaças, vulnerabilidades e riscos existentes. Como problema de pesquisa, foi estabelecido o seguinte questionamento: Como reduzir os riscos de ocorrência e minimizar os impactos e consequências das inundações na Cidade de Cruzeiro do Sul (AC)?

2. MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho baseou-se em um levantamento bibliográfico e documental. Assim, todo o processo metodológico foi norteado pelas seguintes etapas: (a) Levantamento bibliográfico (visando o embasamento teórico da pesquisa a partir de uma breve revisão de literatura, abordando temas como: riscos ambientais, desastre hidrológicos e inundações). (b) verificação de documentos e relatórios técnicos que continham as descrições dos eventos de inundações na cidade de Cruzeiro do Sul, dentre eles: Plano de contingência para inundações e relatório operacional (abrangendo as ações de resposta às inundações), (c) Pesquisa em banco de dados oficiais, com ênfase aos aspectos: sociodemográficos e climatológicos para a região em estudo, e (d) análise de todo o apanhado teórico e documental, que permitiu alcançar os objetivos da presente pesquisa.

Como critérios de análise buscou-se a qualificação (com base na descrição e caracterização) dos processos de inundações ocorridos em Cruzeiro do Sul, bem como as situações anormais decorrentes, dentro do recorte espacial escolhido e a quantificação dos episódios desses desastres, dimensionando os seus acontecimentos e desdobramentos (impactos e consequências), com ênfase no número de dias em situação de transbordamento, áreas impactadas e nos danos humanos (atingidos, desabrigados e desalojados) estimados.

A estrutura metodológica constante na figura 3, descreve os procedimentos realizados, os instrumentos utilizados, bem como o percurso adotado ao longo do processo de pesquisa, visando o alcance dos resultados esperados.

Figura 3 – Estrutura metodológica (elaborado pelos autores)

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Cruzeiro do Sul, segunda cidade mais populosa do Estado, apresenta suscetibilidade a ocorrência de inundações, eventos hidrológicos diretamente relacionados ao regime de chuvas existente na Amazônia Sul-Occidental e a dinâmica fluvial do Rio Juruá. Os aspectos relacionados à sazonalidade climática conferem uma situação em que grande parte das chuvas ocorrem no período entre novembro e abril (conforme figura 4).

Figura 4. Normal Climatológica de Cruzeiro do Sul – Precipitação – mm (1981 a 2010) [8]

Conforme figura 4, é possível verificar a normal climatológica para Cruzeiro do Sul [8]. O total pluviométrico médio anual é pouco mais de 2.160mm. No período compreendido entre novembro e abril, ocorrem precipitações mensais médias acima de 200mm, sendo o mês de março o mais chuvoso, com médias próximas aos 300mm mensais. As chuvas nesse período (nov/abr) representam 68% do total anual e entre os meses de maio e outubro ocorrem os 32% restantes das precipitações no município, conforme as médias.

Assim, as elevações deste curso d'água, ocasionadas pelas chuvas na região, fazem com que as inundações ocorram nesse período, com ênfase nos meses de janeiro, fevereiro e março. O processo de formação da cidade, bem como a ocupação das áreas suscetíveis a essa dinâmica fluvial, em função de uma condição socio-econômica desfavorável e baixa perspectiva de melhoria, tornam vulnerável a população que habita essas áreas.

Os impactos desses eventos acarretam consequências negativas, resultando em danos (humanos, materiais e ambientais) e prejuízos (econômicos e sociais) que podem acometer a população atingida de maneira sucessiva, em função da exposição aos riscos desse evento

hidrológico e a seus efeitos deletérios. A figura 5, mostra o nível do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul de 1995 a 2022 (Cotas máximas anuais).

Figura 5 – Nível do Rio Juruá (cotas máximas), em Cruzeiro do Sul (1995 a 2022) [9]

Na cidade de Cruzeiro do Sul, a cota de alerta do Rio Juruá é de 11,80m e de transbordamento é 13,00m. No período compreendido entre os anos de 1995 a 2022, totalizando 28 anos de registro (figura 5) [8], o nível do Rio Juruá ultrapassou a cota de transbordamento em 22 anos, perfazendo 78% do total de anos verificados, ocasionando eventos de inundação em diferentes magnitudes.

A partir de 2017, ocorreram inundações sucessivas que, em função de seus impactos e consequências, suscitaram decretação de Situação de Emergência (SE) ou Estado de Calamidade Pública (ECP) (tabela 1) [10].

Tabela 1 – Eventos de inundação em Cruzeiro do Sul – AC, com decretação de Situação de Emergência e Estado de Calamidade Pública. [9]

Ano	Cota Máxima (m)	Dias em transbordamento	Situação de Emergência (SE)	Estado de Calamidade Pública (ECP)
2017	14,24	40	X	
2019	13,90	32	X	
2020	13,22	15		
2021	14,36	35		X
2022	13,94	29	X	
Total		151		

Os cinco eventos de inundação em Cruzeiro do Sul – AC ocasionaram 151 dias com o Rio Juruá

tendo ultrapassado a cota de transbordamento. À exceção do ano de 2020, no qual não houve decretação de SE ou ECP, nos demais anos ocorreram decretação de situação de anormalidade, sendo 2017, 2019 e 2022 Situação de Emergência e no ano de 2021 Estado de Calamidade Pública.

Nesse período, a menor cota atingida foi em 2020 (13,22m) e a maior ocorreu no ano de 2022 (14,36m), perfazendo 1,36m acima da cota de transbordamento (figura 4) [8]. Ainda que no ano de 2020, a magnitude do evento de inundação não tenha suscitado a decretação de SE ou ECP, ocorreram efeitos negativos à população afetada (desabrigados e desalojados). Para o período objeto das análises e descrições a média para as cotas alcançadas foi de 13,93m.

A quantidade de eventos de inundação ocorridos em Cruzeiro do Sul-AC, os níveis alcançados, juntamente com o número de dias em situação de anormalidade descrevem um cenário de impactos sucessivos, efeitos negativos severos, traduzidos em danos (humanos, materiais e ambientais) e prejuízos (econômicos e sociais).

Tendo como base a maior inundação ocorrida no período de 1995 a 2022 (o ano de 2021, com o Rio Juruá ao nível de 14,36m), é possível verificar o grau de afetação proveniente deste desastre hidrológico em termos de áreas e famílias atingidas (tabela 2) [9].

Tabela 2 – Áreas e Famílias atingidas pela inundação de 2021 em Cruzeiro do Sul - AC

ÁREAS		FAMÍLIAS		ABRIGOS
URBANA (Bairros/localidades)	RURAL (Localidades/comunidades)	ATINGIDAS	DESABRIGADAS	DESALOJADAS
11	15	8.250	234	3.952
				26

Conforme tabela 2 [10], entre urbana (bairros e localidade) e rural (localidades e comunidades), as áreas atingidas contabilizaram um total de 26. Um quantitativo superior a 8.000 famílias foi mensurado, sendo 234 desabrigadas (que necessitaram ser transportadas, recebidas e acolhidas em abrigos públicos temporários) e quase 4.000 famílias desalojadas (aquelas que

foram encaminhadas para casas de parentes ou outra forma de habitação temporária).

Foram instalados um total de 26 abrigos, visando realizar as ações de assistência humanitária às famílias nessa condição, sendo-lhes oferecido o essencial para os atendimentos necessários a sua sobrevivência, disponibilizando estrutura mínima no tocante a água, alimentação, abrigo e saúde.

Nesse contexto, é possível observar um cenário em que a cidade de Cruzeiro do Sul apresenta-se significativamente suscetível a eventos de inundação, com efeitos negativos severos e consideráveis danos e prejuízos.

Há uma relação de sinergia entre as ameaças (chuvas intensas no âmbito da bacia hidrográfica) e as vulnerabilidades (população em situação de exposição, pois as áreas atingidas são aglomeradas populacionais já consolidados, ainda que, muitas vezes, precários), gerando riscos de ocorrências desses eventos hidrológicos.

Assim, medidas de Gestão de Riscos e de Desastres podem contribuir para a redução dos riscos de concretização desses eventos, bem como minimizar as suas consequências.

Dentre as medidas, pode-se destacar ações de prevenção, mitigação e preparação para esses eventos, notadamente a elaboração de planos de contingência nos diversos recortes (institucional e comunidades), implantação de sistemas de alerta e alarme (fortalecendo os já existentes), realização de exercícios simulados, ferramentas de geotecnologia para mapeamentos de áreas inundáveis (aos moldes do que já existe em Rio Branco-AC).

Institucionalmente, o órgão de Proteção e Defesa Civil do município possui instalações físicas e recursos humanos que atendem às demandas de maneira satisfatória (coordenação e articulações dos demais órgãos competentes do Sistema de Proteção e Defesa Civil local).

No campo das ações de socorro e assistência, estão a operacionalização dos planos elaborados, mobilização e cooperação institucional, bem como a capacitação e o envolvimento das comunidades e localidades afetadas, criando os Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUDECs) nessas áreas, acarretando uma maior participação da população vulnerável nas ações de preparação e enfrentamento às inundações.

Tais medidas contribuem sobremaneira para o atendimento das demandas sociais na esfera da

prevenção, mitigação e preparação, bem como das ações de Resposta (socorro e assistência) e de recuperação, preconizadas conforme o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) brasileiro. Além disso, contribuem para a aprimoramento da percepção de riscos e ampliação da resiliência da população exposta aos riscos dessa modalidade de desastre [11].

5. CONCLUSÕES

O presente artigo se propôs a decrever, em linhas gerais, eventos de inundações em Cruzeiro do Sul (AC) e, ainda, apresentar medidas para a redução de riscos de ocorrência e a minimização dos seus efeitos negativos, a partir das ameaças, vulnerabilidades e riscos existentes.

Observou-se superações sucessivas da cota de transbordamento do Rio Juruá, no município, ocasionando eventos de inundações com decretação de Situação de Emergência (SE) e/ou Estado de Calamidade Pública (ECP).

Uma das consequências deletérias desses desastres são os danos humanos, com grande quantidade de atingidos, desabrigados e desalojados. As inundações na cidade de Cruzeiro do Sul traduzem-se em uma problemática frequente.

Faz-se necessária a adoção de medidas preventivas no tocante à redução de riscos dessa modalidade de desastre, bem como a minimização de seus impactos e consequências. Instrumentos e ações podem contribuir nesse processo.

Pelo lado institucional, planos de contingência, sistemas de monitoramento, alerta e alarme, juntamente com ferramentas de geotecnologia, instrumento que aperfeiçoa o mapeamento de áreas de riscos e melhora as ações de resposta (socorro e assistência), são alguns dos condutores desses processos.

Sob a ótica da população, o fortalecimento da **percepção de riscos** (visando ao melhor desenho das ações preventivas, de mitigação e de preparação), bem como o aprendizado com os eventos ocorridos ampliam os aspectos da **resiliência** das comunidades frente a esses eventos, garantindo capacidade preventiva e de resposta em circunstância de desastres desse tipo. Neste prisma, a criação de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUDECs) nas áreas de riscos condicionariam uma melhor preparação e enfrentamento das Inundações.

Os principais títulos, como por exemplo, "1. INTRODUÇÃO", devem aparecer em letras maiúsculas, em negrito, centralizados na coluna e com uma linha em branco antes e uma linha em branco depois. Usar um ponto (".") depois do número do título.

Se a última página do seu artigo for parcialmente preenchida, organize as colunas para que estas fiquem uniformemente equilibradas, se possível, ao invés de ter uma coluna longa.

A lista e o número de referências bibliográficas aparecem no final do artigo. As referências devem ser numeradas em ordem de ocorrência no documento. Quando a referência for citada no texto, digite o número correspondente da referência entre colchetes, como mostrado no final desta frase [1] ou [2-5] ou [2,4,7].

6. NUMERAÇÃO DE PÁGINAS

Por favor, não pagnar seu artigo. A identificação de números de página será inserida quando o artigo for incluído nos Anais do Simpósio.

Figura 1. As legendas das figuras (e também tabelas) devem ser formatadas com fonte 10, em negrito, e centralizadas na coluna.

Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
Valor 11	Valor 12	Valor 13	Valor 14
Valor 21	Valor 22	Valor 23	Valor 24

Tabela 1. Regras para tabelas são as mesmas das figuras.

7. ILUSTRAÇÕES, GRÁFICOS, FOTOGRAFIAS E TABELAS

As ilustrações devem aparecer dentro das margens designadas na formatação. Se necessário as figuras podem abranger as duas colunas. Se possível, posicione as ilustrações na parte superior das colunas, em vez de no meio ou na parte inferior. Cada ilustração deve ser seguida de uma legenda e do número de cada ilustração, que deve ser citada no texto (Figura 1). As mesmas regras de posicionamento e referências no texto se aplicam às tabelas (Tabela 1).

A fonte para as referências deve ser tamanho 10 sem negrito e justificado.

8. REFERÊNCIAS

[1] SOUSA, Maria Madalena de; OLIVEIRA, Wallace de. Análise morfológica da rede de drenagem do Alto Juruá, extraída de MDE-SRTM. Caminhos da Geografia. Uberlândia. v. 18. n. 61. p. 44-64. 2017.

[2] BESSA, K. Processos, formas espaciais e mudanças no padrão da rede urbana na Amazônia brasileira. In: OLIVEIRA, A. F. (Org.). Cidades na Amazônia Legal Brasileira. Porto Nacional: OPTE, 2020. p. 15-36.

(ColeçãoMadreplac "Educação, Território e Desenvolvimento Regional").

[3] IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. População Estimada 2021. Disponível em: www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ac.html. Acesso em: 02 mar. 2022.

[4] SOUZA, M. M.; OLIVEIRA, W. Identificação de feições dos sistemas de drenagem na região do Alto Juruá AC/AM, utilizando dados de sensoriamento remoto. Revista Brasileira de Geografia Física. UFPE. V. 09. N. 04. 2016. p. 1254-1267.

[5] SOUZA, Lucas Barbosa; ZANELLA, Maria Elisa. Percepção de riscos ambientais: teoria e aplicações. Fortaleza. Edições UFC. 2010. 240p.

[6] MENDONÇA, Francisco; BUFFON, Elaiz Aparecida Mensch. Riscos Híbridos (Cap I). In: MENDONÇA, Francisco. (Org). Riscos Híbridos: concepções e perspectivas socioambientais. 1. ed. São Paulo. Oficina de Textos. 2021. 162p.

[7] VEYRET, Yvette (organizadora). Os Riscos: o homem como agressor e vítima do meio ambiente. 1. Ed. São Paulo: Contexto, 2007.

[8] INMET. Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Normal Climatológica do Brasil Disponível em <https://inmet.gov.br/>. Acesso em: 06 mar de 2023.

[9] CRUZEIRO DO SUL (Município). Plano de Contingência para Inundações. Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Cruzeiro do Sul – COMDEC/CZS. 2023.

[10] CRUZEIRO DO SUL (Município). Relatório da inundação de 2021. Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Cruzeiro do Sul – COMDEC/CZS. 2021.

[11] BRASIL. Lei 12.608, de 10 de abril de 2012. Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12608.htm. Acesso em: 29 mar de 2023